

Título:

Aplicativo web para automatizar la creación de planes de trabajo en los procesos de mantenimiento del CTE Centro de ISA INTERCOLOMBIA.

Documento Elaborado por:

Pedro Pascual Murcia Vargas

Programa de ingeniería de sistemas, Universidad de Cundinamarca

Artículo

diciembre de 2024

Contenido

1. Resumen.....	7
2. Introducción	9
3. Justificación	10
4. Objetivos.....	13
4.1. Objetivo general.....	13
4.2. Objetivos específicos	13
Marco de referencia.....	14
4.3. Estado del arte.....	14
4.4. Marco teórico	17
5. Desarrollo.....	20
6. Conclusión	24
7. Agradecimientos	24
Referencias.....	26

Resumen

Actualmente, la tecnología desempeña un papel muy importante para el desarrollo social y económico, permitiendo a las empresas optimizar procesos que pueden generar más dificultades o retrasos para sus trabajadores, un ejemplo es la empresa ISA INTERCOLOMBIA la cual en su sede de CTE Centro, lleva a cabo el proyecto “Aplicativo web para automatizar la creación de planes de trabajo en los procesos de mantenimiento del CTE Centro de ISA INTERCOLOMBIA” el cual tiene como objetivo automatizar la creación de las condiciones de equipo y la carga de información en SAP, eliminando errores humanos y reduciendo significativamente los tiempos de ejecución.

Además de agilizar tiempo, también permite garantizar una planificación más exacta y precisa con el fin de reducir riesgos operativos asegurando el cumplimiento de los estándares laborales regidos por la empresa, esto con el fin de priorizar no solo el bienestar de los trabajadores, sino también la continuidad y calidad del servicio que brinda la empresa.

Palabras claves

SAP, tecnología, automatizar, bienestar, CTE (centro de transmisión de energía).

Abstract

Currently, technology plays a very important role for social and economic development, allowing companies to optimize processes that can generate more difficulties or delays for their workers. An example is the company ISA INTERCOLOMBIA, which at its headquarters in CTE Centro, carries out the “Work Plans” project, which aims to automate the creation of equipment conditions and the loading of information into SAP, eliminating human errors and significantly reducing execution times.

In addition to speeding up time, it also allows us to guarantee more exact and precise planning in order to reduce operational risks by ensuring compliance with the labor standards governed by the company, in order to prioritize not only the well-being of workers, but also continuity. and quality of the service provided by the company.

Introducción

ISA INTERCOLOMBIA es una empresa líder en el transporte de energía a nivel nacional e internacional, destacándose por su compromiso con el correcto funcionamiento y mantenimiento de sus subestaciones de transferencia de energía. Para garantizar su operatividad, es esencial realizar mantenimientos preventivos de manera periódica, los cuales se organizan mediante una documentación clave conocida como “planes de trabajo”. Estos planes estipulan los procedimientos adecuados que deben implementarse para cada equipo en la subestación, asegurando la preservación de su funcionamiento, la seguridad de los trabajadores y la continuidad de las bahías de transferencia de energía.

Sin embargo, el proceso de cargar esta información en la base de datos SAP representa un reto, ya que debe realizarse con precisión y exactitud, lo que puede ser laborioso y consumir tiempo. Esto motivó el desarrollo del proyecto “Aplicativo web para automatizar la creación de planes de trabajo en los procesos de mantenimiento del CTE Centro de ISA INTERCOLOMBIA”, una solución tecnológica diseñada para optimizar la gestión de planes de trabajo, reducir tiempos, minimizar errores y garantizar una mayor seguridad en los procesos de mantenimiento.

En el presente documento se detallará el proceso completo llevado a cabo durante la pasantía en ISA INTERCOLOMBIA, centrado en el desarrollo de este aplicativo. A lo largo del texto, se explicarán las herramientas y tecnologías utilizadas, como Python, el framework Flask, HTML y CSS para el diseño de la interfaz, además de la arquitectura implementada para organizar y optimizar los archivos y flujos de trabajo. También se analizarán los beneficios que

este sistema aporta no solo a ISA INTERCOLOMBIA, sino a otras organizaciones interesadas en mejorar sus procesos internos mediante tecnologías innovadoras.

Por último, se resaltarán la importancia de proyectos como este, que no solo contribuyen a la calidad del trabajo realizado, sino que impactan directamente en la seguridad y calidad de vida de los trabajadores. Este enfoque integral refuerza la mejora continua en las empresas, consolidándolas como organizaciones modernas y eficientes.

Justificación

El mantenimiento es una actividad crítica en las operaciones de transporte de energía, pues garantiza la confiabilidad y continuidad del servicio. En este contexto, la planeación y documentación de los planes de trabajo juegan un papel fundamental, ya que establecen las condiciones y procedimientos que deben cumplirse para realizar intervenciones de manera

segura y eficiente. Estos documentos, además, aseguran que la información quede registrada en sistemas corporativos como SAP, facilitando su trazabilidad y monitoreo.

Sin embargo, los métodos convencionales para ingresar esta información al sistema presentan diversos inconvenientes. Entre ellos, los errores en la redacción de las condiciones operativas (energizado o desenergizado), los retrasos en la programación y la omisión de datos relevantes. Estas deficiencias no solo afectan la eficiencia del proceso, sino que también pueden derivar en riesgos graves. Un caso notable es el accidente ocurrido en 2017 en Baranoa, Atlántico, que dejó como resultado dos trabajadores fallecidos y otros tres heridos, evidenciando la importancia de un cumplimiento riguroso de las instrucciones del plan de trabajo y una correcta gestión de las desconexiones.

Para abordar estos desafíos, se ha desarrollado una solución innovadora: una aplicación web diseñada para automatizar la generación de planes de trabajo en el ámbito del mantenimiento. Esta herramienta, creada con tecnologías como Python, HTML y scripts avanzados, ofrece una interfaz intuitiva que guía a los usuarios en la creación de los planes paso a paso. Además, automatiza la redacción de las condiciones de los equipos y la transferencia de la información al sistema SAP, eliminando la dependencia de procesos manuales propensos a errores.

El principal objetivo de este proyecto es incrementar la seguridad y eficiencia en la gestión de los planes de trabajo, minimizando el impacto de posibles fallos humanos. Asimismo, busca optimizar el tiempo requerido para estas tareas, permitiendo que los equipos se concentren en actividades de mayor valor agregado. Esta iniciativa no solo pone en práctica los conocimientos

adquiridos durante la formación académica, sino que también representa un avance hacia la innovación tecnológica en el sector energético. Al reducir los riesgos operativos y proteger tanto a los trabajadores como a los equipos, este proyecto contribuye al fortalecimiento de las operaciones y refleja un compromiso con la excelencia, la sostenibilidad y la seguridad en los procesos de mantenimiento.

Objetivos

4.1. Objetivo general

Desarrollar un aplicativo web que facilite y optimice la carga de información de los planes de trabajo en el sistema SAP, mejorando los procesos de mantenimiento del CTE Centro en la sede Torca de ISA INTERCOLOMBIA.

4.2. Objetivos específicos

- Diseñar una interfaz intuitiva y funcional utilizando Python, Flask, HTML y CSS.
- Estructurar el proyecto aplicando principios de arquitectura limpia para garantizar su orden y facilidad de mantenimiento.
- Implementar scripts que permitan automatizar la carga de datos en SAP, asegurando precisión y eficiencia.

Marco de referencia

4.3. Estado del arte

El mantenimiento en el sector de transporte de energía es vital para garantizar la eficiencia de este servicio, por lo cual es importante implementar un enfoque sistemático que permitan automatizar y gestionar procesos que minimicen el error humano, lo cual no solo ayuda a preservar gastos en las subestaciones, sino también a preservar la salud de los trabajadores, por tal motivo la empresa ISA INTERCOLOMBIA en su sede Torca decidió realizar un proyecto que automaticen las condiciones de los equipos a los cuales se le van a realizar mantenimiento, para posteriormente subir dicha información a la base de datos corporativa SAP.

Este tipo de proyectos se pueden implementar en diversas áreas, lo cual es clave para el desarrollo de la sociedad, tal es el caso de la empresa Automatización Avanzada S.A, el cual en su sede Bogotá, trabaja en soluciones de automatización para el sector eléctrico, especialmente en subestaciones, algunos de sus proyectos son “Subestaciones eléctricas digitales” la cual implementa tecnología avanzada para poder realizar monitoreos remotos a los equipos, esto ayuda a mantener una mayor eficiencia y seguridad en la distribución de energía(Automatización Avanzada S.A., n.d.), este proyecto tiene como objetivo reducir riesgos operativos, optimizar el mantenimiento preventivo y correctivo.

El desarrollo de nuevas tecnologías que gestionen proyectos innovadores se pueden aplicar en diversas áreas lo cual la empresa AU_COL SAS tiene como misión, por lo cual ha gestionado diversos sistemas de automatización para diversas industrias del país, algunos de sus proyectos “Automatización de líneas de producción” el cual esta diseñado con la integración de

sistemas robotizados y herramientas de control para optimizar procesos industriales, “Diseño de maquinaria”, en el cual crean equipos automatizados específicos para diferentes sectores como metalmecánica, alimentos y bebidas.(AU-COL SAS AUTOMATISMOS de COLOMBIA SAS, n.d.), esta empresa se destaca por personalizar sus soluciones según las necesidades específicas de sus usuarios y clientes, a su vez que innova nuevas estrategias tecnológicas que mejoran el desarrollo de las empresas y la calidad de vida de los trabajadores.

El proyecto “Redes Inteligentes Colombia Visión 2030” el cual este siendo desarrollado y liderado por la Unidad de Planeación Minero Energético (UPME), implementa tecnologías avanzadas en la red eléctrica para mejorar la eficiencia reducir gastos y minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, esto mediante la gestión de automatización de procesos, en redes eléctricas en áreas rurales y urbanas mediante la instalación de sistemas inteligentes que monitoreen procesos minimizando la intervención humana (UPME, n.d.), el proyecto abarca una serie de beneficios los cuales van desde ahorro económico, hasta la minimización de accidentes preservando la seguridad de trabajadores y usuarios.

La automatización de procesos se abarca a nivel internacional gracias al desarrollo de tecnologías, en Francia la empresa Schneider Electric, desarrollo el proyecto “EcoStruxure Automation Expert” el cual se centra en la automatización de procesos industriales, esto mediante la implementación de nodos, lo cual le permite a la empresa integrar sistemas de automatización de procesos, permitiendo que la empresa pueda realizar tareas complejas por su cuenta, sin la necesidad de la intervención humana (Maya Derrick, 2024), este proyecto, tiene un gran impacto frente a la automatización de procesos ya que mediante la implementación de

herramientas tecnológicas se logra optimizar la eficiencia operativa, reducir costos, minimizar errores humanos aumentando el alcance en las operaciones industriales.

Otro proyecto internacional es “Intelligent Document Processing (IDP)” desarrollado por la empresa Appian en Estados Unidos, el proyecto está revolucionando en diversas áreas como bancos, seguros y salud, esto mediante la implementación de inteligencia artificial, aprendizaje automático y tecnología de reconocimiento, ayudando a procesar grandes cantidades de datos de manera automática, sin la necesidad de la intervención humana (Roland Alston, 2024), este proyecto promueve la innovación en las empresas de implementar tecnologías estratégicas, lo cual garantiza el cumplimiento normativo aumentando la capacidad de respuesta frente a los clientes.

La implementación de automatización mediante procesos tecnológicos, en las empresas, es clave para el desarrollo social y económico, esto se logró evidenciar con cada uno de los diferentes proyectos que implementan herramientas tecnológicas que automatizan procesos complejos, minimizando riesgos y tiempos de desarrollo en cada uno de los diversos sectores en los cuales se han gestionado. Además, estas soluciones no solo impulsan la eficiencia operativa, sino que también promueven la innovación y la adaptación a un entorno cada vez más dinámico y digitalizado, fortaleciendo así su capacidad de responder a las necesidades de una sociedad en constante evolución.

4.4. Marco teórico

El desarrollo del proyecto “Aplicativo web para automatizar la creación de planes de trabajo en los procesos de mantenimiento del CTE Centro de ISA INTERCOLOMBIA”, en la empresa ISA INTERCOLOMBIA, es clave para la mejora continua, ya que, a través de la implementación de tecnologías, se puede ir mejorando la eficiencia, reduciendo los errores humanos y optimizando el tiempo de trabajo, por esta razón se evidencia que la automatización de los procesos de mantenimiento se ha convertido en un factor clave para el desarrollo de las industrias, minimizando riesgos operativos y mejorando la seguridad de los trabajadores.

Para demostrar la eficiencia e importancia de implementar tecnologías que automaticen procesos de complejos, la Universidad Militar en su artículo llamado “Optimización de procesos operativos a través de la automatización robótica de procesos (RPA)” el cual describe como la implementación de tecnologías que gestionen procesos de automatización, mejora la eficiencia, reduce costos y errores, esto mediante la implementación de bots los cuales pueden trabajar de manera precisa sin interrupción, este artículo también abordó el cómo los trabajadores pueden adquirir nuevas habilidades en el ámbito laboral para seguir avanzando con el impacto de las nuevas tecnologías (Diana Marcela Quintanilla Laserna, 2021), se evidencia el desarrollo de una tecnología, que automatiza un proceso, obteniendo mejores resultados al tener disponibilidad las 24 horas del día, mejorando significativamente la atención al cliente de la empresa.

Con la implementación de tecnologías que automaticen los procesos que a un trabajador le pueda tomar más tiempo, mejora significativamente el desarrollo de cualquier industria, sin embargo, uno de los principales inconvenientes que tienen muchos trabajadores es el temor de perder sus

empleos debido a la incorporación de tecnologías de automatización en las empresas, pero esto más que una problemática se puede convertir en nuevas oportunidades de empleo como lo demuestra Eafit en su artículo “Impactos de la automatización en procesos laborales, percibidos por un grupo de líderes de gestión humana de una organización del sector manufacturero de la ciudad de Medellín.” el cual es un estudio donde abarca como las empresas invierten en tecnología para complementar el trabajo humano en lugar de sustituirlo, creando nuevas oportunidades laborales adaptando a sus trabajadores, discutiendo cuales serán las habilidades requeridas por los trabajadores para desempeñar nuevas tareas, colaborando con el desarrollo de nuevas tecnologías que automaticen procesos complejos (Edwin Giovany García Ramírez, 2019), este artículo muestra como la implementación de tecnologías que automatizan procesos no solo para obtener beneficios económicos y operativos en las empresas sino también nuevas oportunidades de empleo, colaborando así el desarrollo tecnológico con trabajadores de las empresas.

Es importante resaltar que la implementación de herramientas tecnológicas que automaticen procesos se promueve como una solución clave para mejorar la eficiencia operativa, reducir errores y garantizar que la información sea más precisa, esto principalmente se debe a la innovación de herramientas como la inteligencia artificial como lo explica Esic-University en su artículo “¿Qué es la automatización inteligente? Beneficios y formas de uso” en cual se explica como la implementación de tecnologías avanzadas como la inteligencia y el aprendizaje automatizado se pueden obtener grandes beneficios como eficiencia operativa, reducción de costos, mejor toma de decisiones y mayor satisfacción por parte de los usuarios (Esic-University, 2024), este artículo muestra el cómo con la implementación de inteligencia artificial no solo

automatiza tareas, sino también aprende y se adapta, permitiendo procesos mas complejas, ayudando en la toma de decisiones.

La implementación de estas herramientas, no solo da un solución a desafíos actuales, también genera una estrategia fundamental para obtener nuevas oportunidades en innovación, sostenibilidad y mejora continua, esto se pudo confirmar con cada uno de los artículos presentados, los cuales respaldan el como este tipo de tecnologías generan avances en las industrias corporativas, permitiendo superar limitaciones de los métodos manuales tradicionales, con el propósito de mejorar la calidad y seguridad de los operaciones en las empresas.

Desarrollo

El desarrollo del proyecto “Aplicativo web para automatizar la creación de planes de trabajo en los procesos de mantenimiento del CTE Centro de ISA INTERCOLOMBIA” fue llevado a cabo mediante la implementación de herramientas como el lenguaje de programación Python, herramientas de diseño como HTML, CSS, y la conectividad con la base de datos corporativa SAP, se incorporaron cada una de dichas herramientas mediante la estructura y organización de la arquitectura limpia, con lo cual se llevo un proceso paso a paso para el desarrollo del aplicativo.

Para este desarrollo el primer paso fue la instalación del lenguaje de programación Python, el cual es fundamental para implementar la lógica y comportamiento del aplicativo, posteriormente se instalaron una lista de librerías, tales como *Pandas*, *Pillow*, *numpy*, *Flask*, entre otras, las cuales facilitaron la funcionabilidad específicas dentro del aplicativo, por ejemplo *Pandas* permite manejar y procesar los datos generados en una tabla Excel, para posteriormente cargarlos a SAP, mientras que *Pillow* permitió el manejo de imágenes para estructurar la interfaz gráfica amigable con el usuario, *NumPy* se implementó para realizar operaciones con las matrices generadas, optimizando procesos complejos dentro de la lógica del proyecto, a su vez *Flask* proporciono el marco necesario para desarrollar el aplicativo web, permitiendo crear las rutas HTTP, estas nombrando algunas de las librerías fundamentales pero se implementaron otras las cuales permiten el correcto funcionamiento del aplicativo web.

El paso siguiente llevado a cabo fue la grabación de los Scripts de SAP, los cuales permitían automatizar ciertos procesos dentro de SAP, pero no eran totalmente autónomos ya que si se grababan para la creación de un plan de trabajo, estos se iban a ejecutar siempre con el mismo

valor, por lo cual fue necesario realizar un limpieza de código para que fuera compatible con el lenguaje Python, posteriormente se eliminaron los valores grabados y se reemplazaron por variables, lo cual permitió que los Scripts grabados sirvieran para la creación de distintos planes de trabajo, adicional se creó un buscador de planes de trabajo, el cual por medio de ID generado en SAP este realizara la búsqueda específica, por cual fue necesario grabar Scripts independientes y realizar la misma limpieza de código para su correcto funcionamiento.

Una vez creados los Scripts, se dio inicio con la aplicación de la lógica de la arquitectura limpia en la cual se incorporaron las herramientas y Scripts previamente instalados, se dividió, en diferentes capas lo cual permite dividir el código de secciones con respecto a sus módulos, los cuales fueron login, info, crear, consultar; lo cual permitió desarrollar la lógica de la arquitectura limpia en la cual se creó la capa de dominio, era la encargada de manejar la lógica de ejecución, para que todo se conectara entre sí, posteriormente se aplicó la capa de aplicación, era la responsable de coordinar las variables divididas y fueran inyectadas cuando el módulo fuera ejecutado, la capa de infraestructura, desempeñaba la función de conectividad con SAP, en la cual se codificó la lógica requerida, tales como las credenciales de inicio de sesión e SAP y por último la capa de interfaz en la cual están los módulos “login, info, crear, consultar” en este cada módulo tenía dos carpetas una la cual controlaba la lógica de Python y la otra el diseño web en HTML y CSS.

Ya desarrollada e implementada la lógica de la arquitectura limpia, se dio inicio al proceso de desarrollo de código en cada uno de los módulos ya definido esto permitió que cada módulo funcionara de manera independiente, en este paso se desarrolló una lógica que permite que las

librerías requeridas se instalen de manera automática cuando estas no están implementadas en otro equipo, a su vez se desarrolló y conecto con la lógica de Python la interfaz gráfica.

Al momento de ejecutar el aplicativo web, este mostraba el inicio de sección en SAP, en la cual el usuario debe colocar sus credenciales, una vez dentro, el aplicativo generaba tres opciones, Crear, Consultar e Información, si se da clic en la opción de Crear, el aplicativo va solicitar que seleccione el CTE (Centro de Transmisión de Energía) y la subestación a la cual le corresponde el plan de trabajo, una vez seleccionadas, se carga una sección en la cual se solicitan el equipo al cual se le va a realizar mantenimiento, la fecha de inicio, fecha de finalización, los ingenieros encargados de cada área y el nivel de riesgo de la consignación, una vez se den estos datos, el Script carga esta información a SAP y este genera una tabla en la cual están los equipos de la sección a la cual se le va a generar mantenimiento, el usuario tiene que seleccionar la condición en la cual se debe mantener seleccionando también el horario en el cual se debe mantener ese condición, una vez guardados se genera un botón llamado “generar condiciones” Estas condiciones son las condiciones de los equipos, las cuales se gracias a la implementación de Scripts se crean de manera automatizada dependiendo el equipo principal al cual se le vaya a realizar el mantenimiento, ya generada las condiciones de equipo aparece un botón llamado cargar a SAP, al dar clic envía toda la información del plan de trabajo a SAP y de manera automatizada se guarda y genera un ID el cual permite buscar el plan de trabajo si se desea editar.

La otra opción es consultar, la cual puede buscar un plan de trabajo, ya sea por su ID o por la semana del año, en esta opción el plan de trabajo se puede editar agregando si se requiere nuevos activos, por lo cual se crean de manera automatizada nuevas condiciones de equipo con respecto a los activos, esta opción es vital ya que muchas veces es necesario editar un plan de trabajo.

El desarrollo del proyecto “Aplicativo web para automatizar la creación de planes de trabajo en los procesos de mantenimiento del CTE Centro de ISA INTERCOLOMBIA” representa un avance importante en la optimización y modernización de los procesos operativos, mejorando la eficiencia, la seguridad y precisión en la gestión de los planes de trabajo minimizando el error humano y agilizando el flujo de información entre las distintas áreas operativas que se gestionan a través de SAP.

Conclusión

El proyecto “Aplicativo web para automatizar la creación de planes de trabajo en los procesos de mantenimiento del CTE Centro de ISA INTERCOLOMBIA” fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida profesional. Desde el principio, pude poner en práctica lo que ya sabía de Python, HTML y CSS, pero también me enfrenté al reto de aprender sobre sistemas como SAP y arquitectura limpia, que eran completamente nuevos para mí. Además, adquirí conocimientos sobre los Centros de Transformación de Energía (CTE), la nomenclatura utilizada en las subestaciones de energía, y la estructura de los grafos que representan estas subestaciones. Aunque al inicio fue desafiante, cada obstáculo me ayudó a crecer y a sentirme mucho más preparado para lo que venga.

Durante todo este proceso, no solo mejoré mis habilidades técnicas, sino que también aprendí a trabajar en equipo y a adaptarme rápidamente a las exigencias de un entorno laboral tan dinámico como este. Mirando atrás, estoy orgulloso de lo que logramos y del camino recorrido.

Agradecimientos

Quiero dar las gracias a ISA INTERCOLOMBIA por darme la oportunidad de vivir esta experiencia. También, un agradecimiento especial para el ingeniero Raúl Guerrero Silva, quien siempre estuvo ahí para echarme una mano cuando lo necesitaba. Al equipo del CTE Centro, gracias por su paciencia y por enseñarme tanto, desde el funcionamiento interno de los CTE hasta los detalles de los grafos y la nomenclatura de las subestaciones. Realmente hicieron que todo el proceso fuera más llevadero.

Gracias por el apoyo y por hacer que este proyecto no solo fuera posible, sino también inolvidable. También agradezco a mis compañeros de equipo y a todas las personas que, de una forma u otra, contribuyeron a este aprendizaje y a mi crecimiento personal y profesional.

Referencias

AU-COL SAS AUTOMATismos de cOLOMBIA sas. (n.d.). *AU-COL SAS AUTOMATismos de cOLOMBIA sas*. Retrieved December 2, 2024, from <https://www.au->

Automatización Avanzada S.A. (n.d.). *Automatización Avanzada S.A.* Retrieved December 2, 2024, from <https://automatizacionavanzada.com/>

Diana Marcela Quintanilla Laserna. (2021). *Optimización de procesos operativos a través de la automatización robótica de procesos (RPA)*.

<https://repository.unimilitar.edu.co/server/api/core/bitstreams/33d87ae7-29c8-4b6d-8a51-37cc9ffda0a2/content>

Edwin Giovany García Ramírez. (2019). *IMPACTOS DE LA AUTOMATIZACIÓN EN PROCESOS LABORALES, PERCIBIDOS POR UN GRUPO DE LÍDERES DE GESTIÓN HUMANA DE UNA ORGANIZACIÓN DEL SECTOR MANUFACTURERO DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN*.

Esic-University. (2024, August). “¿Qué es la automatización inteligente? Beneficios y formas de uso. <https://www.esic.edu/rethink/marketing-y-comunicacion/que-es-la-automatizacion-inteligente-y-que-beneficios-tiene-c>

Maya Derrick. (2024, February 28). *Energy Digital* .

Roland Alston. (2024, March 14). *appian* . <https://appian.com/blog/acp/process-automation/automation-trends-2024>

UPME. (n.d.). *Estudio: Smart Grids Colombia Visión 2030 - Mapa de ruta para la implementación de redes inteligentes en Colombia*. Retrieved December 2, 2024, from <https://www1.upme.gov.co/Paginas/Smart-Grids-Colombia-Visi%C3%B3n-2030.aspx>